

I — ARTIGOS

<http://doi.org/10.5281/zenodo.21004790>

EL PALENQUE DE SAN BASILIO (COLOMBIA): PERSISTENCIA AFRICANA Y PROBLEMAS DE (AUTO-) IDENTIFICACION DE ELEMENTOS LINGUISTICOS SUBSAHARICOS*

Armin Schwegler
University of California, Irvine

1. Introducción

A partir de la década pasada ha sido notoria una concentración de interés por parte de lingüistas¹ en el tema de la africanidad del Palenque de San Basilio porque este pueblo cimarrón parece conservar, en sus rasgos esenciales, el tipo de habla que debía de haberse adoptado por muchos esclavos subsaháricos tanto a lo largo de Africa occidental (donde se empleaba seguramente como lengua de contacto entre colonizadores portugueses y negros) como en determinadas zonas y capas sociales del Caribe hispánico².

Algunos amables colegas han pensado que podría ser útil el presentar a antropólogos, historiadores u otros interesados en las civilizaciones africanas del Caribe un *status quaestionis* de la persistencia de rasgos subsaháricos en el lenguaje criollo del Palenque de San Basilio. Por tratarse de un tema complejo, y, a veces polémico, cuya investigación está aún en desarrollo, no me será posible exponer a continuación sino unas primeras aproximaciones, siempre provisionales y abiertas a rectificaciones futuras, sobre esta problemática.

Quien haya permanecido (como es mi caso) en San Basilio de Palenque habrá podido comprobar, por propia experiencia, el carácter inequívocamente africano de esta población campesina. Ubicado a unos cincuenta kilómetros de Cartagena y geográficamente aislado hasta hace relativamente pocos años (la primera trocha se trazó en 1956, y la carretera moderna se construyó en 1967), este poblado de tres a cuatro mil almas se destaca por mantener, entre otras cosas, algunas tradiciones culturales peculiares (e.g., el canto funerario africanizante "lumbalú"; la organización de agrupaciones sociales conocidas bajo el nombre de "cuadro", el rpto como iniciación a la

vida sexual)³ y un vernáculo afrohispano llamado "lengua" o "palenquero"⁴. Tradicionalmente, los habitantes de San Basilio, bilingües desde hace siglos, han usado la "lengua" como medio primordial de comunicación en el pueblo, pero últimamente la integración del poblado a la vida moderna (empiezan a abundar los aparatos de radio y televisión, aún en los domicilios más pobres), el mayor contacto con los centros urbanos Cartagena y Barranquilla, y sobre todo el pronunciado desprestigio del habla criolla frente al castellano, han ido desplazando, con progresiva rapidez, el código local⁵.

2. La actual hipervalorización de elementos lingüísticos africanos

Expuesto a la continua dominación cultural y económica de Cartagena, los palenqueros sienten cada vez mayor necesidad de defender y justificar su propio modo de vivir. Utilizan varias estrategias para asegurar la continuidad de lo suyo, pero modernamente la auto-identificación con elementos lingüísticos palenqueros de conformación fónica netamente africanizante es quizás la vía más común⁶. Ansiosos de reafirmar sus raíces negras, atribuyen, por ejemplo, origen subsahárico a palabras criollas cuya procedencia, en muchos casos, no es africana sino europea, aseveran (falsamente) que hablan una lengua bantú, o simplemente inventan palabras africanizantes⁷.

Esta exageración de la africanidad de la "lengua" de Palenque se ha visto amamantada en los últimos años por una serie de excelentes publicaciones con enfoque predominantemente africano⁸, en las cuales se ha adoptado, casi sin excepción, la posición siguiente: en vista de que un noventa por ciento de las voces palenqueras es fácilmente derivable de fuentes hispanas (o, en más raros casos, indígenas), la procedencia de todos los elementos restantes debe buscarse *a fortiori* en tierras africanas. Tal actitud, errónea en algunos casos como he mostrado en varias ocasiones (SCHWEGLER 1989, 1990, 1993, en prensa a, d), es comprensible hasta cierto punto ya que, repetimos, el Palenque de San Basilio exhibe una serie de patrones socioculturales (y, desde luego, genealógicos) que pueden identificarse, sin ninguna dificultad, como atributos del antiguo *habitat* africano. Adems — semejante, aunque contrario, al eurocentrismo científico que por mucho tiempo ha minimizado o negado la presencia africana en el español americano — algunos aficionados a los estudios palenqueros, quizás por paternalismo exagerado, se han inclinado a reconstruir, consciente o inconscientemente, un pasado excesivamente *afro-americano* a fin de reafirmar la identidad de su propia comunidad negra.

3. Persistencia africana en el palenquero

El enfoque de nuestra discusión será, forzosamente, diferente a aquél de otros estudios, no sólo por la reducida extensión de su desarrollo, sino también por el público al cual se dirige (se limitará a un mínimo posible el uso de vocabulario y anotaciones técnicas), quedando siempre claro que una investigación semejante debería plantearse dentro del contexto de la totalidad del sistema lingüístico palenquero. Al contrario de lo que tal vez se podría esperar, no trataré de exponer en su totalidad el relativamente largo catálogo de africanismos recogidos con asombrosa minuciosidad por mis colegas, sino que, una vez habiendo caracterizado, rápidamente, las principales áreas gramaticales y lexicales donde más claramente se perciben ciertas persistencias africanas, me concentraré en la historia de cinco voces claves — (*anguint*, *suebbesuebbe*, *abrakabraka*, *cho*, y *cha* — jamás documentadas anteriormente pero calificadas por algunos palenqueros como evidencia segura del patronimio africano de su pueblo, para ilustrar, primero, las dificultades que puede enfrentar el lingüista al trabajar una zona con alta concentración histórica de hablantes negros, y, segundo, por qué estas mismas dificultades imposibilitan una cuantificación exacta de las persistencias lingüísticas africanas en dichas zonas.

3.1 Algunos rasgos de persistencia africana incluidos en previos estudios

Importantes aportes a la cuestión de la africanidad del palenquero se encuentran en los trabajos de GRANDA (esp. 1978:424-66, 501-17 y 1988:223-3), DEL CASTILLO (1984 y 1982, esp. 159-242 "Afronegrismos en el léxico de Cartagena") y MEGENNEY (1978, 1980, 1986, esp. 222-47)⁹. Partiendo en la mayoría de los casos de un enfoque histórico-lingüístico, estos investigadores se han ocupado de fijar, en lo posible, la génesis de determinados fenómenos, fonéticos, morfosintácticos y sobre todo lexicales, de la "lengua" que parecen apuntar hacia un origen subsahárico de los mismos. Estos trabajos no han podido confirmar la tesis, postulada informalmente en un trabajo pionero de Bickerton & Escalante, de que el palenquero posiblemente contenga hasta un 10% de palabras de origen africano (referente al vocabulario cotidiano, el porcentaje debe de acercarse más bien al 3%), pero sí han podido afirmar, con suficiente precisión (aunque no siempre con la deseada rigidez científica) el origen predominantemente *bantú* de lo africanizante palenquero (influencia menor habrá provenido, entre otros, del *yoruba* y *bini*, así como del *ibo* o del *efik*).

Así pues, en la morfosintaxis destacan, entre otros elementos de procedencia bantú, la utilización del prefijo de pluralización *ma* 'los, las' (cf. *ma mano* 'las manos'), o la presencia, en el paradigma pronominal, de *ané* 'ellos, ellas' (cf. *ané tené hambre* '(ellos) tienen hambre'), y, en la fonética, la prenasalización (hoy día intermitente) de algunas consonantes iniciales de palabra (cf. *ndos* ~ *do* 'dos', *mbotá* ~ *botá* 'botar', *ngutá* ~ *gutá* 'gustar'), y la evolución [d] > [r] (cf. *liridá* 'lidiar', *piri* 'pedir'). En cuanto al léxico bantú hoy corriente en Palenque son más prominentes, por ocurrir tanto en la "lengua" como en el castellano local, *tusi* 'excremento', *moná* 'chica, chico, joven, etc.', *majaná* 'chicas, chicos, jóvenes, etc.', y *ngombe* 'buey, vaca'. Cuantitativamente hablando, la aportación de las lenguas bantúes ha sido, sin duda ninguna, la más significativa en el área lexical, aunque podría objetarse que, desde la perspectiva sincrónica, la valoración de este tipo de pervivencia africana debe ser algo minimizada por tratarse ante todo de vocablos arcaicos o poco usados (e.g., *mulumba* 'asaltante con fines sexuales', *nimbá* 'molleja', *kutú* 'fuerza').

Pasando, ahora, a referirme a fenómenos de persistencia que pueden ser relacionados con posibles factores causales africanos no necesariamente bantúes, deseo exponer cinco rasgos, entre ellos tres de índole fonética, que, por su abundancia, sistematicidad o peculiaridad son de considerable importancia. Estos rasgos vienen todos reunidos en el enunciado palenquero que sigue a continuación:

mon_ 'ele (nu) tán mi_ní akí le_ndro_nu.
hijo él no FUTURO venir aquí dentro no
'su hijo no va a venir aquí adentro'

(1) Doble o post-negación (*nu*) ...*nu*: Existe en palenquero el patrón castellano "regular" de negación del tipo NEGATIVO + VERBO, pero es la peculiar doble o postnegación (ejemplificada arriba con ... [*nu*] *ta miní...nu*) la que más abunda. La aplicación de uno de esos tres patrones (e.g., *i nu bae* ~ *i nu bae nu* ~ *i bae nu* 'yo no voy') depende de complejos factores, pragmáticos, sintácticos u otros (Schwegler 1991a)¹⁰. El mismo tipo de doble o post-negación se ha documentado también en los criollos portugueses *são to-mense* y *annobonés* (los cuales muestran considerable relación genética con el palenquero) del golfo de Biafra, así como en hablas de otras áreas con alta concentración de población negra (e.g., el castellano del Chocó [Colombia]), el portugués informal brasileño, y, aunque menos abundante y en forma más restringida, el español informal de Santo Domingo, y refleja una similitud estructural con ciertas lenguas subsaháricas (por ejemplo el kikongo donde

la negación verbal se expresa mediante la estructura básica de la doble negación *ka* VERBO *ko*), lo que hace evidentemente pensar en un origen subsahárico de la post o doble negación palenquera (Schwegler en prensa c).

(2) *mon'* < *moná*: Mucho más claro, en cuanto al condicionamiento africano, es el peculiar y, por lo menos en el habla rápida, abundante tipo de apócope (o *sandhi*) en palenquero de casos como *moná* > *mon'* 'chico, chica, joven, etc.'. La sistemática supresión de vocales finales, acentuadas o no, en contacto con vocales siguientes (cf. *p'i komb'l' un lab' asina ... < pa i komblá un labo asina* 'para yo comprar un rabo así = para que yo compre un rabo así...') refleja una similitud estructural, completa y absoluta según GRANDA (1988:227), con las reglas de elisión vocálica en el yoruba, el bini, y en el kikongo. Este tipo de apócope, también frecuente en otras lenguas criollas (véase por ejemplo BENDIX 1983), es sin duda una de las razones principales de la ausencia de comprensión, prácticamente total, por parte del hablante castellano frente al palenquero hablado.

(3) *miní* 'venir': El alzamiento de la primera vocal de esta voz (i.e., **mení* > *miní*) no se debe, como se podría pensar, sólo a un influjo dialectal castellano¹¹, sino también a la notoria armonía vocálica que caracteriza todo un vasto grupo de lenguas africanas, mayormente bantú y kwa. Otras de las muchas voces palenqueras que deben ser incluidas en este grupo son: *pirí* 'pedir', *jirikotá* 'herir-cortar = herir cortando', *sindí* 'sentir'.

(4) *lentro* 'dentro': uno de los cambios más característicos (frente al castellano) del palenquero es lo que algunos en San Basilio popularmente llaman "pronunciar suavemente". Se están refiriendo, en este caso, a los grupos consonánticos NASAL + /p/, NASAL + /t/ y NASAL + /k/, los cuales se realizan, aunque en algunos casos sólo esporádicamente, con NASAL + [b], NASAL + [d], y NASAL + [g], respectivamente (cf. *komblá* < comprar, *flende* < frente, *Palengue* < Palenque). Parece que el palenquero ha generalizado el empleo de la pronunciación "suave" de estos grupos fónicos tomando como punto de partida lenguas africanas como el kwa o bantú, en los cuales abundan tales secuencias (cf. GRANDA 1992)¹².

3.2 Algunas persistencias africanas "nuevas"

3.2.1 (*anguiní* adj. 'extranjero, forastero')

Una de las dificultades que afronta el investigador al querer presentar un panorama de la persistencia lingüística africana de Palenque reside en el hecho de que, a pesar de haberse efectuado, en múltiples ocasiones y siem-

pre con admirable devoción, la colección de datos *in situ*, quedan todavía en el habla de San Basilio rastros lingüísticos africanos aún no recogidos (o, en algunos casos, recogidos pero no analizados)¹³ que podrían servir de testimonio adicional del fenómeno etnohistórico que constituyó el prolongado contacto de las poblaciones de hablas subsaháricas con gentes de la Península Ibérica. Dado el carácter repetitivo y cada vez más arcaizante de los citados cantos mortuorios "lumbalú", sería de esperar que aquéllos en particular exhibirían datos adicionales para establecer, aún más sólidamente, que las ramas o dialectos del conjunto lingüístico bantú han sido los más importantes en la génesis del palenquero. Efectivamente, tales expectativas se vieron confirmadas en mi último viaje (1988) a Palenque cuando Catalina Salgado (nacida en 1913), una de las pocas ancianas que aún se jacta de recordar algunos antiguos segmentos del lumbalú, introdujo un precioso testimonio de africanidad, (*anguiní*, en el canto funeral cuya primera estrofa se reproduce a continuación:

i bo a miní, i k o kelé?
ke bo ta buká akí tiela *anguiní* Pambelé?(3x)

Traducción:

¡Y Vd ha venido (a Palenque)! Y Vd, qué quiere?
¿qué está buscando aquí en (esta) tierra *anguiní* de Pambelé?¹⁴

Ni la autora de esta canción ni los demás ancianos interrogados pudieron precisarme el significado del arcaísmo (*anguiní*, aunque sí lo reconocieron bajo las variantes [anginí], [ɲginí] y [giní]). Una palenquera en particular se acordó de un fragmento de un cántico funeral donde también aparece dicha voz¹⁵:

Moná *anguiní* Juana Sabalola
fue ke gongonchí kumé

Traducción:

El hijo *anguiní*¹⁶ de Juana Sabalola¹⁷
fue quien el "gongonchí"¹⁸ comió¹⁹.

Fue agradable mi sorpresa al encontrar (*anguiní*, en forma sólo ligeramente divergente (*ungenji*²⁰, *ngenji*), en el diccionario portugués — kimbundo de PEREIRA (1903) donde tiene sentido (adjetival) de 'extranjero' (pg. 49), 'forastero' (pg. 52) y 'viajante' (pág. 110)²¹. Dado el contexto de *anguiní*

en el citado lumbalú así como otras referencias a mi calidad de forastero en la conversación con Catalina Salgado, precedente a nuestra sesión de grabación, no cabe duda que el sentido que debe de asignarse a *tiela anguini* es, pues, 'tierra extranjera, forastera', o, quizás más apropiado, 'tierra ajena'.

3.2.2 *Suebbesuebbe abrakabraka*: dos ejemplos de convergencia europea-africana

Las personas de edad en Palenque reconocen aún, y califican de típicamente africanas, dos bonitas voces, *suebbesuebbe* 'tipo de sopa caliente' y *abrakabraka* 'tipo de arroz que se coma con la mano' cuya historia ilustra bien el peligro que puede correr el investigador apurado al tratar de determinar, con conclusiones impresionistas, el origen de ciertas palabras africanizantes.

Es obvio (por lo menos para el lingüista) que tenemos en *suebbe-suebbe* y *abrakabraka* dos casos de reduplicación (i.e., *suebbe-suebbe* y *abraka-abraka*). Ambos se caracterizan por su conformación fónica y estructural africanizante, y el segundo vocablo en particular, tal vez por fácil asociación con el místico *abracadabra*, parece ser de origen africano seguro. Pero *suebbesuebbe* y *abrakabraka* no se han derivado de voces africanas sino romances. *Suebbesuebbe* viene seguramente de *sorber*, que, reduplicada en su forma popular de la 3ª persona del presente singular, nos proporciona una etimología fonética y semánticamente incontestable, i.e., *suerbe-suerbe* 'lo que se suerbe repetidamente'²². La trayectoria de *abrakabraka* tampoco ofrece mayores dificultades una vez que combinamos precisiones lingüísticas con observaciones de índole antropológica. A pesar de ser cada vez más comunes en los hogares del Palenque de San Basilio los utensilios modernos, hay todavía algunos ancianos que comen su arroz diario — la base de la alimentación palenquera — con las propias manos. Según nos informa la misma Catalina Salgado, el arroz cocido se envolvía antiguamente en una hoja de plátano de la cual se "abarcaba" o (como dicen, más vulgarmente, en el litoral pacífico colombiano) se "*abracaba* esta comida mano por mano"²³. *Abrakabraka* es, pues, 'el arroz que se abraça repetidamente', o, empleando la reduplicación ilustrativa palenquera, 'arroz que se abraça abraça'.

Pero a pesar de ser compuestos *suebbesuebbe* o *abrakabraka* de segmentos reduplicados puramente europeos, no son simplemente de origen hispano. En vista de su similitud estructural con vocablos africanos occidentales, el principio de composición (i.e., la reduplicación) parece haber provenido de una mayor retención, en tierras americanas, de elementos gramaticales subsaháricos. Como es sabido, la formación de palabras mediante

la reduplicación tiene un papel muy marginal en los idiomas europeos pero muy importante en ciertas lenguas subsaháricas, lo que sugiere fuertemente que los vocablos aquí examinados son, ante todo, el resultado de una *convergencia* afrohispana²⁴. Teniendo en cuenta tanto la intensidad del proceso transculturizador de mestizaje y de sincretismo que padecieron los negros desde los principios de la colonización, así como la alta concentración de negros en determinadas zonas de las diversas colonias, no sorprende que el discurso criollo haya adoptado un lenguaje predominantemente europeo en su superficie, y haya encerrado, sólo en el fondo de su estructura, su raigambre africana. Pero lo que sí puede sorprender es la elegante simplicidad ejemplificada en nuestro caso por la muy transparente conceptualización de dos neologismos de carácter netamente local que exhibe el afroamericano, al responder a una nueva realidad física y cultural a través de métodos lingüísticos aditivos e inovativos²⁵.

Comprendo, por experimentarlo yo mismo en mis acercamientos a la problemática de la persistencia africana en Hispanoamérica, que no es siempre fácil el mantener con claridad la distinción entre pervivencia europea y africana ya que el investigador moderno de una manera u otra se ve apremiado a decidir, no pocas veces de manera *numérica* (para que tenga mayor sabor "científico"), la proporción de elementos africanos y europeos en determinado vernáculo²⁶. Creo que el breve análisis de la trayectoria de *suebbesuebbe* o *abrakabraka* — los cuales son, como hemos visto, a la vez hispanos y subsaháricos — ha revelado con suficiente claridad que esta habitual distinción entre elementos europeos y africanos es poco adecuada para describir una realidad lingüística (y cultural) caribeña que es, ante todo, resultado de un fuerte sincretismo, el cual acentúa superficialmente lo europeo e insiste, de manera menos patente, en lo africano.

3.2.3 *Cho-Juan 'comp Juan', Cha-María 'comá María'*

En Palenque, *Cho-* (para hombres) y *Cha-* (para mujeres) se anteponen al nombre de una persona adulta para indicarle cariño o respeto, y se emplean comúnmente como vocativo²⁷. Típicos son: *Cho-Juan* 'Juan', *Cho-Aba* 'Abraham', *Cho-Vito* 'Victor', *Cha-Cele* 'Celestina', *Cha-Kato* 'Catalina'²⁸. Parece desconocerse este *cho-* o *cha-* en todo el litoral pacífico, así como en otras áreas de población en su mayoría negra del territorio colombiano continental²⁹. Según información obtenida de dos marineros naturales de San Andrés, antiguamente también se conocía dicho tratamiento amistoso en su isla³⁰. Probablemente se empleaba también en el papiamento de Curazao, donde *cha-* (pero no *cho-*) parece sobrevivir modernamente³¹,

con significados variados pero siempre parecidos del *cha-* palenquero³², únicamente en los famosos cuentos de Nanzi (cf. los "personajes" *Cha-Tiger*, *Cha-Nanzi* [BAART 1983:112])³³. Sorprende, tal vez, encontrar *cho-* y *cha-* asimismo en las Islas Canarias, donde parece tener relativa vitalidad en localidades aisladas (comunicación de una estudiante nativa de Tenerife). Dada la presencia de nuestros hipocorismos en el segmento de la canción popular reproducida a continuación, difundidísima en la isla de Tenerife según ALVAR LÓPEZ (1960, 2:602), es lícito suponer que *cho* y *cha* (o variantes relacionadas) eran de amplio uso antaño en todas las Canarias³⁴:

Echese pa cá, *cha* María
 échese pa cá, *chu* Hosé,
 que yo no le hago mal,...

No es cierto que los hipocorismos *cho-* y *cha-* sean "africanismos seguros", como me lo han afirmado algunos palenqueros, y como parece sugerir MBETEREN (1947:98) al tratar de descifrar el significado exacto del *cha* curazoleño³⁵. Mostraremos en seguida que tiene razón ROSENBLAT (1962:386-87n), en su muy leído "Origen e historia del *che* argentino"³⁶, al suponer que el *cho* de Canarias no tiene nada que ver con el *che* argentino, y que yerra GARCÍA DE DIEGO (1985 [1955]:127) al derivar este mismo *cho* de *seor* (< *señor*)³⁷. Pero antes de resolver el problema etimológico abordado aquí, necesitan aportarse dos datos adicionales que permitirán precisar de manera concreta la trayectoria, ciertamente compleja, de *cho-* y *cha-*. En mis cuadernos de anotaciones encuentro que el *cho-* y *cha-* palenqueros tienen una pronunciación alternativa, menos frecuente y por lo general limitada al habla de los ancianos, *chyo-* y *chya*³⁸ (ésta articulación parece acercarse considerablemente a la del pap. *cha*, el cual se realiza, según una nota de VAN CAPELLE (1926:354n1), como *tsya*). Tengo apuntado, además, que la forma *cha*, evidentemente más arcaica que las otras variantes (ver *infra*), se encuentra fosilizada en *Chlanarta*, sobrenombre de la palenquera Sala Hernández (nacida 1915)³⁹.

Teniendo en cuenta los datos expuestos arriba, y sin olvidar que el palenquero debió de originar de una lengua de contacto (o pidgin) afroportuguesa, hablada en la costa oeste de África en tiempos coloniales⁴⁰, el problema etimológico de los arcaísmos *cho-* y *cha-* es relativamente fácil de resolver. Como lo ilustra la "Trayectoria fonética de *cha-*" (*infra*), seguramente provienen de las formas portuguesas *tio* y *tia*, respectivamente⁴¹. Antepuestos a nombres, estos elementos sufrieron importantes transforma-

ciones fonéticas, pasando por las etapas *tio* > *tsio* > *chío* > *chyo* > *cho* y *tía* > *tsía* > *chía* > *chya* > *cha*, respectivamente⁴².

Trayectoria fonética de pal. *cha*-⁴³

Trayectoria	Evolución	Testificación
(1) Portugués <i>tía</i>		
(2) Africación de /t/ en afroportugués	<i>tía</i> > <i>tsía</i>	pap. <i>tsja</i>
(3) Palatalización de /ti/ en afroportugués	<i>tsía</i> > <i>chía</i> ⁴⁴	pal. Chiamaría
(4) Resolución del hiato	<i>chía</i> > <i>chya</i>	pal. <i>chya-</i> ; curaz. <i>tsya</i>
(5) Reducción del diptongo	<i>chya</i> > <i>cha</i>	pal. <i>cha-</i>

Insistimos en una trayectoria afroportuguesa (más bien que portuguesa) por no documentarse nunca, en territorio portugués peninsular, la africación o palatalización del elemento [ti] hacia [tsi] ~ [tʃi] o [çi] ~ [çj]. Como bien se sabe, es precisamente esta evolución una de las características principales de la mayoría de los dialectos portugueses brasileños (cf. *tio*, *chirar*, pronunciado *chlu* y *chirar*, respectivamente); más importante aún, es que el fenómeno de palatalización se da, con carácter general, afectando entre otros, a nuestros segmentos [ti] y [tʃi], en los vernáculos criollos *são tomense* (cf. FERRAZ 1978:22-24, 51-53 y 1987:342; GREEN 1988:432-33), principense (FERRAZ 1975:153-64), y annobonés (GRANDA 1988:233n83)⁴⁵. Esta articulación palatal de *chi* (< /ti/) ha sido relacionada consistentemente en estas lenguas — todas relacionadas genéticamente con el palenquero con sustratos subsaháricos, bantúes u otros⁴⁶, así que no hay por qué dudar de la procedencia subsahárica, en el palenquero, del cambio articulatorio *tio* > *chyo* ~ *cho*.

Ante este cúmulo de evidencias se impone, pues, considerar pal. *cho-* y *cha-* como un precioso testimonio único hasta el presente, en el campo palenquero de la antigua palatalización consonántica afroportuguesa⁴⁷. Es significativo este "descubrimiento" no sólo porque permite relacionar aún más firmemente la "lengua" con otros criollos atlánticos, sino también porque confirme una de las expectativas formuladas por Granda en un artículo

particularmente visionario (1988:233) donde urge que se despeje la interrogante que aún plantea el palenquero respecto a la persistencia en esta modalidad lingüística de rasgos "africanos" como el que aquí nos ha ocupado.

Expuestas las consideraciones fonéticas, podemos añadir tres rápidas observaciones de orden semántico para cimentar aún más nuestra etimologización de *cho* y *cha*. Recordamos de lo expuesto arriba que los hipocorismos palenqueros *cho-* y *cha-* no se aplican jamás a menores de edad, lo que parece una consecuencia lógica en vista de que éstos originalmente designaron a una persona adulta, i.e., *tlo/tla*. Asimismo parece natural su extensión, en el papiamento, a un animal personificado (i.e., la araña *Cha-Nanzi*) que, como apunta LATOUR (1937:33), se distingue ante todo por su madurez y sabidura. Finalmente, hay que preguntarse por qué los hipocorismos *cho* y *cha* resistieron a una relexificación completa hacia *tlo* y *tla*, respectivamente. Creo que es relevante, a este respecto, un comentario de un anciano palenquero según quien "ante, to mundo era *cho-* y *cha-* (= antiguamente todo el mundo se decía *cho-* y *cha-*) por poner en evidencia la gran difusión y, a la vez, la pérdida total del significado sustantivo original de nuestros hipocorismos en un pasado no muy lejano. En vista de ello no resulta sino coherente y lógicamente deducible que, una vez aceptados como prefijos con significado hipocorístico pero desprovistos de valor léxico, *cho-* y *cha-* no pudieran participar en la relexificación (hacia el castellano) que debió de afectar, tan profundamente, al vocabulario palenquero, posibilitando así la fosilización de dichos elementos⁴⁸.

Se comprende que mis informantes palenqueros consideren (falsamente como acabamos de ver) los hipocorismos locales *cho-* y *cha-* pertenecientes al léxico patrimonial africano de su habla criolla ya que no figura, en su propio castellano o en el del litoral, una forma hispana con conformación fónica o denotación similar. Parecido al caso de *suebbesuebbe* y *abbrakabraka*, los palenqueros no yerran por completo, sin embargo, al invocar la africanidad de estas voces porque, como hemos observado en algún detalle, consideraciones de carácter fonético — i.e., la palatalización del segmento *ti* hacia *chi* que transparenta su formación en boca de hablantes de vernáculos africanos — hacen improbable un origen exclusivamente hispano. Quiere decir esto que nos enfrentamos de nuevo con el problema del origen *mixto* de elementos lingüísticos caribeños, los cuales no se dejan catalogar satisfactoriamente en las categorías habituales "europeo" y "africano". Ello debe abrir, forzosamente, nuevas vías de investigación para diferenciar, desde una perspectiva sincrética, ciertos hechos que antes eran abordados desde una perspectiva estrictamente europea (o africana)⁴⁹.

4. Conclusiones

Los habitantes del Palenque colonial habrán manejado, desde principios del siglo XVII, una modalidad lingüística afroeuropea muy mixta que, sometida a un fuerte proceso de asimilación, sobre todo a partir de este siglo, se ha ido progresivamente distanciando del primitivo polo afrocriollo, acercándose así a la situación moderna, en la cual son relativamente pocos los recursos gramaticales y léxicos heredados de lenguas africanas predominantemente bantúes. Pueden considerarse como testimonios que destacan la retención de elementos africanos, entre otros, los casos citados del pluralizador *ma*, la doble o postnegación, el uso "inclusivo" de *ku*, la abundante apócope de vocales finales en la cadena hablada, la prenasalización de casos como *ndo* 'dos', y la articulación "suave" de *komblá* (< comprar), así como la respetable lista de lexemas africanos, algunos más vivos que otros (*tusi*, *moná*, *majaná*, (*a*)*nguini*). Sin embargo, y a pesar de que estos datos apuntan lo más claramente posible hacia el origen mixto de la "lengua", no llegaría a completarse una investigación sobre la africanidad si no identificáramos (y tomáramos en cuenta) ciertos principios africanizantes latentes por ejemplo la reduplicación "africana" en vocablos de derivación puramente europea (por ej. *suebbesuebbe*, *abbrakabraka*) que produjeron, con métodos lingüísticos aditivos e inovativos, un sincretismo lingüístico que en algunos casos ha engendrado formas comunicativas profundamente distintas de sus fuentes europeas o africanas. Son precisamente estos importantes factores latentes los que lamentablemente no han sido valorados debidamente por ser extraordinariamente difíciles de detectar y, quizás más bien, por no prestarse fácilmente a una comparación numérica con los elementos europeos. Paradójicamente, los estudiosos (y me incluyo entre ellos) deseosos de cuantificar la proporción de voces africanas, se han visto o forzados a excluir en su computación casos ambivalentes como *suebbesuebbe*, *abbrakabraka*, *cho* o *cha* (lo cual es, por supuesto, poco deseable ya que somete la realización de la empresa a una fuerte arbitrariedad), o inducidos a simplemente ignorar lo africanizante de voces aparente o superficialmente europeas (bajo esta vía de análisis, *abbrakabraka* sería puramente europea)⁵⁰. Creo que no hace falta insistir en que los resultados así obtenidos necesariamente distorsionan la problemática de la persistencia africana en el Caribe, e inclusive minimizan (y no pocas veces niegan, de manera total y absoluta) la relevancia de ciertos factores claves en la historia de lenguas afrohispanas.

En los últimos años, la identificación de la persistencia de elementos africanos en el palenquero ha sufrido, pues, de dos problemas: por un lado ha prevalecido un optimismo excesivo, tanto por parte de los lingüistas como de

los mismos palenqueros, en la identificación de voces africanas; por otro lado no han sido apreciados suficientemente en la investigación numerosos rasgos latentes que son reliquias africanas verosímiles. Como es natural, la vía está abierta para proseguir las investigaciones que no han hecho sino comenzar. Quizá, dentro de algún tiempo, nuevos hallazgos, como el arcaísmo (*anguint*, incorporen al catálogo de africanismos palenqueros más ejemplos valiosos, y métodos más avanzados de análisis permitan captar (tal vez numéricamente) una mayor parte de la antigua realidad lingüística afroamericana.

NOTAS

- * Investigación realizada con el generoso apoyo del *President's Research Fellowship in the Humanities* de la Universidad de California. Una versión preliminar de este artículo fue presentada en la Conferencia Internacional Sobre la Persistencia de las Civilizaciones Africanas en el Caribe, San Juan, Puerto Rico, 1989.
1. Véase, por ejemplo, FRIEDEMANN & PATIÑO ROSSELLI (1983), MEGENNEY (1980, 1986), DEL CASTILLO (1982, 1984), GRANDA (1978, 1988, 1992), PATIÑO ROSSELLI (1989), SCHWEGLER (1989, 1990, 1991, 1992b, 1993a, en prensa a-c).
 2. Entre los que, implícita o explícitamente, apoyan la tesis de una antigua difusión pan-caribeña de una variedad criolla similar a la del palenquero se encuentran MEGENNEY (1986), GRANDA (1978, 1988, 1992), BICKERTON (1970) y SCHWEGLER (1989, 1991b, en prensa c, e). Para una crítica de tal posición véase Holm quien alega (1989:307) que la formación de un criollo hispano tal como el palenquero sólo comprueba la existencia en siglos pasados de un pidgin (pero no de un criollo) afrohispano en el Caribe. Las posiciones teóricas tomadas por FIGUEROA (MS), GOODMAN (1987a, b), LÓPEZ MORALES (1970, 1989) NARO (1988) y RICKFORD (1987) es tal que estos autores rechazan, con mayor o menor vehemencia, la anterior existencia de un pidgin o criollo afroportugués en suelo caribeño.
 3. Esta última tradición en particular está en vías de desaparición. La organización del cuadro se examina en FRIEDEMANN & PATIÑO ROSSELLI (1983:50-64) y SIMARRA (MS).
 4. Los palenqueros generalmente se refieren a su habla local con el primero de estos términos. Con la posible excepción del papiamento de

- Curazao y Bonaire, la "lengua" es el único criollo con base lexical española que sobrevive en las Américas. Para la situación general de los estudios lingüísticos afrohispanoamericanos véanse GRANDA (1988:249-72) y LIPSKI & SCHWEGLER (1993).
5. Una encuesta informal hecha en 1988 en la escuela primaria de San Basilio reveló que más del 80 por ciento de los niños tienen sólo conocimientos pasivos de la "lengua". No encontré en Palenque padres de menos de veinticinco años que aún acostumbraran conversar con sus hijos en el criollo local. Esta observación evidentemente pone en relieve la inminente desaparición del habla local.
 6. Es importante notar que este orgullo lingüístico por lo antiguo africano es un fenómeno muy reciente dentro de la comunidad, y refleja bien el ahora creciente reconocimiento, dentro y fuera de Palenque, del valor intrínseco del patrimonio cultural africano. La nueva actitud lingüística del palenquero puede interpretarse como otro caso de "huida y resistencia (o enfrentamiento)" del negro marginado frente al peligro del aniquilamiento de su identidad socioétnica. Desde el comienzo de sociedades cimarrones, la huida de lo negro hacia lo blanco (lo cual se ha últimamente traducido, en Palenque, en el abandono del lenguaje local) le ha permitido al negro entrar a competir dentro de la sociedad dominante "blanca", mientras que el enfrentamiento (manifestado ahora a través de una nueva identificación lingüística con elementos "africanos") le ha posibilitado el escape de este mismo blanqueamiento. Sobre la importancia, en el pasado, de la huida y del enfrentamiento del palenquero consúltese FRIEDEMANN & PATIÑO ROSSELLI (1983:74-76).
 7. Es posible observar esta forma de invención tal vez más fácilmente en las (casi) diarias prácticas de jóvenes tamborileros, en su mayoría hablantes monolingües castellanos, quienes no pocas veces prefieren acompañar (y embellecer) sus acelerados ritmos con fragmentos líricos pseudo-africanos.
 8. Véanse, por ejemplo, los trabajos de DEL CASTILLO (1982, 1984), y WILLIAM MEGENNEY (1986).
 9. Menos pertinente es el artículo popularizante de ESCALANTE (1988).
 10. No comparto la posición mantenida por GRANDA (1988:226) sobre el empleo de la negación en palenquero, basada en considerar la doble negación como resultado de la descriollización del patrón VERBO + *no*. Tampoco me parece completamente aceptable lo que exponen FRIEDEMANN & PATIÑO ROSSELLI (1983:170-72) cuando sugieren que "esta doble negación aparece también, esporádicamente ... al parecer

- por contaminación del español o para dar énfasis". Partiendo de una perspectiva comparativa, en SCHWEGLER (1988) y (1990a, cap. 6) sugiero que estas estrategias de negación participan en un ciclo de negación cuya motivación y dirección obedecen a complejos factores tipológicos, sintácticos, pragmáticos, y psicolingüísticos.
11. No se intenta negar aquí que la bien conocida tendencia (sobre todo en los dialectos occidentales de la Península Ibérica) de cerrar las inacentuadas [e] y [o] a [i] y [u], respectivamente, no haya podido influir en la génesis del rasgo que aquí discutimos (estoy perfectamente consciente de que ya a principios del siglo XVI formas como *pidiré* se empleaban, en territorio americano, en boca de Don Juan Ponce de León u otros educados en España [véase NAVARRO TOMÁS 1974 (1948):208]). Pero, coincidiendo con GRANDA (1988:226) creo que el factor causal principal de esta evolución entre hablantes de dialectos afrohispanos debe hallarse en el sustrato africano.
 12. GRANDA (1988:228) llama atención al hecho de que el mismo tipo de asimilación se da también en el papiamento o saramakka, y, aún más abundantemente, en el criollo portugués insular de Annobón.
 13. A pesar de la presencia de nuestro *nguini* en un lumbalú recogido por ESCALANTE (1979 [1954]:79), la voz no se ha estudiado nunca. Analizar este dato en su contexto en SCHWEGLER (en prensa c).
 14. Pambelé es el apodo de Antonio Cervantes, famoso boxeador palenquero quien llegó a ser campeón mundial en 1974.
 15. El siguiente lumbalú hace referencia a una historia ampliamente conocida en San Basilio de un niño que se ahogó porque un gusano ("gongonchi") le había puesto la cola en un orificio de la nariz y la cabeza en el otro.
 16. En vista de la falta de contexto, no es del todo claro a qué se refiere *nguini* en *moná nguini*.
 17. Nombre hoy desconocido dentro de Palenque.
 18. También *gongorochi*. Voz de origen bantú, usada en otras localidades del Departamento de Bolívar, con significado de 'miripodo' (véase DEL CASTILLO [1982:182-83], [1984:136], GRANDA [1978:462]).
 19. La traducción de esta línea presenta ciertas dificultades, demasiado complejas para examinarlas aquí. Baste decir que también son viables "es a quien se comió el 'gongonchi' o "es que el 'gongonchi' se lo comió".
 20. La *u-* inicial debe de reflejar simplemente un intento, por parte del autor, de representar ortográficamente un elemento vocálico que

típicamente acompaña la prenasalización de la *g-* inicial (cf. *n'Gola* > *Angola*).

21. Aunque no presentado en un artículo separado, *nguini* también se incluye en el *Dictionary and Grammar of the Kongo Language* de BENTLEY (1967 [1887]:362) bajo "MWANA ANGENJI", traveller, trader, one of a caravan", lo que literalmente debe significar 'persona ajena'. La voz no se registra en el diccionario kikongo — francés de LAMAN (1964 [1936]); tampoco se da en el *Glosario de afronegrismos* de ORTIZ (1924), ni en otras fuentes "americanas" propensas de incluirla (e.g., PICHARDO 1976 [1836], SUÁREZ 1921, MALARET 1955 [1937], ALVAREZ NAZARIO 1974 [1961], REVOLLO 1942, TOBÓN BETANCOURT 1953 [1946], SUNDHEIM 1922, FRIEDERICI 1960 [1947]).
22. La evolución fonética de estas dos voces se analiza con más precisión en SCHWEGLER (1990b).
23. *Abracar* 'agarrar o apretar con la mano' es voz viva en toda la región de Palenque, incluso Cartagena, donde parece prevalecer más bien su segundo significado 'abarcár; abrazar fuertemente'.
24. Un ejemplo de este procedimiento morfológico en una lengua negroafricana se encuentra en ANSRE (1963). BORETZKY (1983, esp. 80-83) examina la reduplicación en varias lenguas criollas. PERL (1988) da una abundancia de reduplicaciones negrocubanas.
25. El mismo tipo de improvisación lingüística se da en otros vernáculos criollos o caribeños; nótese, por ejemplo, papiamento [e.g. *kimakima* < *quemar-quemar* 'medusa', *pushipushi* < *pushi* 'manera sigilosa, silenciosa o cuidadosa de caminar' [cf. *pushi* 'gato']; (MAURER en prensa), o el negroespañol portorriqueño *pan-pan* 'castigo de azotes' (ALVAREZ NAZARIO 1974 [1961]:377).
26. Nótese mi propia culpabilidad a este respecto, cuando sugiero al principio de este artículo que el porcentaje de africanismos léxicos del palenquero probablemente no traspasa un 3%. Debería ser lo suficiente claro ahora que tal cuantificación no tiene utilidad ninguna a menos que se comprenda que ésta sólo expresa la proporción de voces palenqueras directamente identificables con étimos africanos, y no la relativa importancia que han tenido las lenguas africanas en la formación del léxico palenquero.
27. A pesar de su relativamente vivo uso, estas dos voces no se documentan en trabajos posteriores a ESCALANTE (1979 [1954:127]), donde se traducen con 'tío, el viejo tal' y 'tía, la vieja tal'.

28. Mis informantes testimonian haber oído los prefijos *cho-* y *cha-* en compañía de los siguientes nombres palenqueros:

MUJERES

Nombre en lengua	Nombre castellano
Cha-Chacha	Rosaria, Josefa
Cha-Chachá	Rosaria, Josefa
Cha-Chalo	Dionisia
Cha-Chamo	Celestina
Cha-Chepita	Josefita, Josefa
Cha-Chingo	Encarnación
Cha-Koka	Rosa
Cha-Huta [huta]	Justiniana
Cha-Iño	Inocencia
Cha-Koma	María Carla
Cha-Kuche	Isidora
Cha-Mane	Emanuela
Cha-Mantiku	María de lo Santo
Cha-Mije	Andrea
Cha-Nía	Josefina
Cha-Niko	Nicolasa
Cha-Uche	Aurelia

HOMBRES

Nombre en lengua	Nombre castellano
Cho-Aba	Abraham
Cho-Charri	Simplicio
Cho-Charro	José
Cho-Chelá	José
Cho-Chema	José Manuel
Cho-Chichi	José
Cho-Chicho	José
Cho-Chocho	Rosalfo
Cho-Fao	Faustino
Cho-Huan [hwan]	Juan
Cho-Kako	Eduardo
Cho-Kubano	Manuel
Cho-Laro	(?)
Cho-Li-Cho-Feli	Feliz
Cho-Pacho	Francisco
Cho-Mané-Mane	Manuel

29. Seguramente no se conocen en las afueras inmediatas de Palenque o en Cartagena o Barranquilla. No aparecen ni en "Ejemplos de tratamiento entre amigos, tomados del habla espontánea" ni en "Vocativos, tratamientos amistosos para el interlocutor" del *Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia* (vol. 3:27-28). Tampoco se citan en "Gentilicios africanos del occidente de Colombia" de VELZQUEZ (1960, 1962) ni en "Nombres propios en estilo familiar" de SUÁREZ (1921:573-76).
30. Citaron como ejemplos *Cho-Wancho* y *Cho-Fransiko*. Horacio Reboyo Pacheco (27 años de edad), nacido en San Andrés pero residente en Cartagena desde hace varios años, me confirmó el uso (evidentemente arcaizante) en territorio andresino de *Cho-Jimmy*, *Cho-Freddy*, *Cho-Wilson*, *Cho-Pete*, *Cho-Hernando*, *Cho-Francisco*, *Cha-Betty*, *Cha-María*.

31. Van Capelle (1926:354n1) nota que *cha* se antepone a nombres masculinos, mientras que *chi* acompaña a nombres femeninos, lo que se ve confirmado en BAART (1952:154).
32. Ignorando testimonios de *cha-* en Palenque, San Andrés, o en las islas Canarias (ver *infra*), los estudiosos del papiamento han vacilado considerablemente en la interpretación del pretendido hapax curaz. *cha-*. LATOUR (1937:35-36) opina que se trata de un vocablo cuyo significado exacto no se puede definir, pero cuya traducción contextual debe aproximarse a 'mujer, amiga, señora'. En su edición inglesa de los cuentos curazoleños de Nanzi, WOOD (1972) se muestra prudente frente al problema al traducir *Cha Tigre* con *Cha Tiger*.
33. Según BAART (1952:9), estos cuentos aparentemente se originaron en el Africa occidental, y más precisamente en el pueblo Ashanti (Ghana). Las heroicas hazañas de la araña Nanzi también perviven en las tradiciones orales de la población negra de Jamaica, E.E.U.U. (donde la protagonista se conoce bajo "Tía Nanzi"), y, según DITTMANN & FORBES (1989:201), San Andrés. En su *Dictionary of Jamaican English* (1980:103), CASSIDY & LE PAGE dan "CHO/cho, cha, chu, chot/ interjection];...perh[aps] Ewe tsòd, interje[ction] of astonishment, anger, impatience, disappointment, or Twi *twéaa*, interje[ction] of uttermost contempt...An exclamation expressing scorn, impatience, annoyance, disagreement, expostulation, etc...", lo que no creemos que esté relacionado con nuestros hipocorismos.
34. ROSENBLAT (1962: 386-87n72) nota que (¿en los años 1950?) es más frecuente su empleo entre el viejo campesinado isleño del interior que en el litoral.
35. En vista de la retención parcial del sistema antroponímico entre los esclavos de determinadas zonas (véase DECAMP 1967, GRANDA 1978: 289-99; MUFWENE 1985), no sorprendería encontrar nombres africanos en Palenque.
36. Un informante canario de Rosenblat cree que *cho* viene de *tho*. Tal vez por falta de materiales adicionales, el distinguido lingüista no se detiene en esta posibilidad, abandonando así una vía de investigación que, como veremos a continuación, habría podido ser extremadamente fructífera.
37. KANY (1951 [1945]:420) anota que los "cholos" de Bolivia usan *cho* (o *choy*) en el sentido de *che* u *hombre* para llamarle la atención al alguen (e.g., CHO, *dime francamente*), lo cual no tendrá relación con nuestro *cho*.
38. El punto de articulación de la africana inicial es prepalatal.

39. Creo reconocer otra fosilización de *cha* en pal. *changatna*, despect. 'mujer, chica, fulana' (<*chá gallina*). El provincialismo canario *changallo*, -a, 'perezoso', cuyo origen es desconocido (Lugo 1946: 79), quizás esté relacionado con nuestro *cha*.
40. No todos los estudiosos apoyan esta tesis afroportuguesa (véase, por ejemplo, FERRAZ 1987, GOODMAN 1987a-b, o LÓPEZ MORALES 1980, 1989).
41. Es muy común en Palenque el uso afectivo de *tfo* y *tfa* (cf. *tfa Maria*, *tfo Victor*) aún cuando no hay parentesco entre los interlocutores. *Cho* y *cha* nunca se emplean en Palenque para designar a un hermano o a una hermana de los padres.
42. Aunque muy similar, la trayectoria de las formas curazoleñas correspondientes es más compleja por presentarse el "inesperado" *cha* como resultado masculino (en lugar de femenino).
43. Visto que la evolución de *cho*- es esencialmente idéntica a la *cha*-, no falta trazarla aquí.
44. La evidencia hasta ahora recogida es conflictiva en cuanto a la cronología exacta de *tfo* > *cho*. Es posible que la resolución del hiato (etapa no. 4) haya precedido a la palatalización (paso no. 3), así que el orden habría sido *tfa* > *tfa* > *tfa* > *cha*. Pap. *cha* (articulado /tʃa/) apoya esta última tesis, mientras que pal. *Chlamarta* favorece la otra.
45. El mismo fenómeno se extiende, además, al papiamento, saramakka, y sranan (BORETZKY 1983:62-64).
46. Véase, por ejemplo, la prudente tesis "africana" en BORETZKY (1983: 62-64). FERRAZ (1975, 1978, 1987), GREEN (1988) y GRANDA (1988) todos suscriben la hipótesis sustratal. Consúltese EISELEN (1924) sobre la palatalización y su desarrollo en las lenguas bantú.
47. Es posible que el fragmento siguiente de uno de los más famosos, y hasta ahora menos inteligibles, cánticos mortuorios de Palenque exhiba otro testimonio de la antigua evolución palenquera OCLUSIVA ALVEOLAR + /i,y/ > OCLUSIVA PALATAL en la voz *chi*, la cual quizás provenga del (afr)port. *de* (la traducción es tentativa y será defendida en SCHWEGLER en prensa a y en prensa d):

Chi ma nCongo	De los Congos {soy}
Chi ma ri Luango	De los de Luango
Chi ma ri Luango de Angola	De los de Luango de Angola
Juan (n)Gungú me llamo yo	Juan Gungú me llamo yo.

48. La fosilización de *tfa* en *Chlamarta* (ver supra, no. 3 en "Traectoria fonética de pal. *cha*-") sugiere que la pérdida del sentido original "tía" ocurrió relativamente temprano. Quiero señalar aquí que a pesar de la inspección de numerosas fuentes relevantes (e.g. LEITE DE VASCONCELOS 1928 [esp. págs. 492-504 donde se incluye una larga discusión sobre hipocorísticos, criollos u otros]; SUÁREZ 1921: 573-76 "Nombres propios en estilo familiar"; MUFWENE 1985: DeCAMP 1967, MORA MONROY 1976), no he podido, hasta el día, confirmar el uso de *cho*- o *cha*- en otras áreas. Es muy relevante el empleo, particularmente común entre negros, de 'tfo' como tratamiento de respeto, o cariño en el Brasil. En su *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*, Ferreira nota lo siguiente al respecto: "N[ord] E[ste] Tratamento dado pelos meninos a adultos, sobretudo aos de condição superior: R[rio de] J[aneiro]: tratamento carinhoso dado pelos jovens aos amigos dos pais, ou pelos amigos aos pais de seus amigos. Designação que se usa dar a negro velho" (1975: 1379). La *Grande enciclopédia portuguesa e brasileira* (1936-1960) precisa, además, que *tfo* es, entre otras cosas, "o tratamento dado pela gente moça aos pretos velhos: o próprio indivíduo de cor preta" (tomo 31:715-716).
49. Me refiero, por ejemplo, al análisis de la partícula aspectual/temporal -*ba* (e.g., *kantá-ba*, *kumé-ba*, *salf-ba*) que ha sido considerada generalmente un préstamo (relativamente reciente) castellano. Nuevos datos recogidos entre 1985 y 1988 exhiben una serie de construcciones (e.g. *ONde ta-ba?* — *Calle-ba Dónde estabas?* — *En la calle'*) que hacen pensar que -*ba* es más bien el resultado de una convergencia afrohispanica.
50. Sospecho que es considerable el número de voces que no se dejan cuantificar satisfactoriamente. En SCHWEGLER (1989, 1990b, 1993a y en prensa b) muestro que, al contrario de las expectativas, deben incluirse en esta lista *marilandá* 'tipo de baile', *monicongo* 'congolés', etc., *maricongo* 'congolés', etc.' y *monicaco* 'hombre de poco valor'.

BIBLIOGRAFIA

- ALARIO DI FILIPPO, Mario. 1964. *Lexicón de colombianismos*. Cartagena: Editora Bolívar.
- ALVAR LOPEZ, Manuel. 1960. *Textos hispánicos dialectales. Antología histórica 2*. Revista de filología española. Anejo 73. Madrid: CSIC.

- ALVAREZ NAZARIO, Manuel. 1974 (1961). El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña.
- ANSRE, Gilbert. 1963. Reduplicación in Ewe. *Journal of African languages* 2.128-32.
- ATLAS LINGUISTICO-ETNOGRAFICO DE COLOMBIA (ALEC). 1981-1983. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- BAART, Willem Johannes Hermanus. 1952. *Cuentanan di Nañzi*. Amsterdam: Rodopi.
- BENDIX, Edward H. 1983. Sandhi phenomena in Papiamentu, other creoles and African languages: can they be used to reconstruct history? ed. Lawrence D. CARRINGTON. Trinidad: Society for Caribbean Linguistics. 112-23.
- BENTLEY, W. Holman. 1967 (1887). *Dictionary and grammar of the Kongo language*. Londres: Baptist Missionary Society.
- BICKERTON, D. & Aquiles ESCALANTE. 1970. Palenquero: A Spanish-based creole of norther Colombia. *Lingua* 24.254-67.
- BORETZKY, Norbert. 1983. *Kreolsprache, Substrate und Sprachwandel*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- CAPELLE, Herman van. 1926. *Mythen en sagen uit West-Indië*. Zutphen. W. J. Thieme.
- CASSIDY, F. G. & R. B. LE PAGE. 1980. *Dictionary of Jamaican English*. Nueva York: Cambridge University Press.
- COROMINAS, Joan & José A. Pascual. 1980. *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. Madrid: Gredos.
- DeCAMP, David. 1967. African day-names in Jamaica. *Language* 43.139-49.
- DEL CASTILLO, Nicolás. 1982. *Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- , 1984. El léxico negro-africano de San Basilio de Palenque. *Thesaurus* 39.80-169.
- DITTMAN, M. de E. & Okley FORBES. 1989. Análisis etnolingüístico de la realidad sanandresana. *Estudios sobre español de América y lingüística afroamericana* (ponencia presentada en el 45º Congreso Internacional de Americanistas, Bogotá 1985, sin ed., 186-226. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- EISELEN, Werner. 1924. Die Veränderung des Konsonanten durch ein vorgehendes *i* in den Bantusprachen. *Zeitschrift für Eingeborenen Sprachen* 14.81-153.
- ESCALANTE, Aquiles. 1988. Influencia bantú en la cultura popular de la costa atlántica colombiana. *Desarrollo* 87.37-47.

- , 1979 (1954). *El Palenque de San Basilio*. Barranquilla: Editorial Mejoras.
- FERRAZ, Luiz I. 1975. African influences on Principense creole. *Miscelânea luso-africana*, ed. Mario VALKHOFF, 153-64. Lisabón: Silvas.
- , 1978. The creole of São Tomé. *African studies* 37.3-68, 235-88.
- , 1987. Portuguese in the New World, West Africa, and Asia. In: GILBERT (org.) 337-60.
- FERREIRA, A. Buarque de Holanda. 1975. *Novo dicionário da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
- FIGUEROA ARENCIBIA, Vicente Jesús. ms. Aproximación al estudio del habla 'bozal' en El Monte de Lydia Cabrere' (publicado em *Papia* 2,1.7-18, 1992, N. da R.).
- FRIEDMANN, Nina S. de & Carlos Patiño Rosselli. 1983. *Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- FRIEDRICI, Georg. 1960 (1947). *Amerikanisches Wörterbuch und Hilfswörterbuch für den Amerikanisten*. Hamburgo: Cram, de Gruyter & Co.
- GARCIA DE DIEGO, Vicente. 1985 (1955). *Diccionario etimológico español y hispánico*. Madrid: Editorial S.A.E.T.A.
- GILBERT, Glenn G. (org.). 1987. *Pidgin and creole languages*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- GOODMAN, Morris. 1987a. The Portuguese element in the American creoles. In: GILBERT (org.), 361-405.
- , 1987b. Pidgin origins reconsidered. *Journal of pidgin and creole languages* 2.149-62.
- GRANDA, Germán de. 1978. *Estudios lingüísticos hispánicos, afrohispanicos y criollos*. Madrid: Gredos.
- , 1988. *Lingüística e historia*. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- , 1992. Retenciones africanas en el nivel fonético del criollo palenquero (Colombia). *Actes du XVIII^e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Trier 1986)*, 542-52. Tübingen: Max Niemeyer.
- GRANDE ENCICLOPEDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA. 1936-60. Lisabón: Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia.
- GREEN, John N. 1988. Romance creoles. *The Romance languages*. In: HARRIS, M.B. & Nigel Vincent (orgs). Nueva York: Oxford University Press, 420-73.

- HOLM, John. 1988-89. *Pidgins and creoles: 1: Theory and structure; 2: Reference survey*. Nueva York: Cambridge University Press.
- KANY, Charles E. 1951 (1945). *American-Spanish syntax*. Chicago: University of Chicago Press.
- LAMAN, Karl E. 1964 (1936). *Dictionnaire kikongo-français (2 tomos)*. Ridgewood, NJ: The Gregg Press.
- LATOURET, M. D. 1937. Cuenta di Nanzi. *De West-Indische Gids* 19.33-43.
- LEITE DE VASCONCELLOS, José. 1928. *Antroponímia portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- LIPSKI, John M. & Armin SCHWEGLER. 1993. Spanish-based creoles. In: GREEN, J.N. & Rebecca POSNER (orgs.). *Trends in Romance linguistics and philology 5: Bilingualism and linguistic conflict in Romance*. Berlín: Mouton de Gruyter.
- LOPEZ MORALES, Humberto. 1980. Sobre la pretendida existencia y pervivencia del 'criollo' cubano. *Anuario de Letras* 18.85-116.
- , 1989. *Sociolingüística*. Madrid: Gredos.
- LUGO, Sebastián D. de. 1946. *Colección de voces y frases provinciales de Canarias*. La Laguna de Tenerife: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Laguna.
- MALARET, Augusto. 1955 (1937). *Diccionario de americanismos*. San Juan de Puerto Rico: Imprenta Venezuela.
- MAURER, Philippe. *en prensa*. El papiamento de Curazao — un idioma verdaderamente americano. *Islas (Cuba)*(cf. *Papia* 1,2.6-15, 1991- N. da R.).
- MEGENNEY, William W. 1978. El habla costeña de Colombia: Un ejemplo de la influencia del substrato negroide. *Cuadernos americanos* 3.146-62.
- , 1980. Sub-Saharan influences in Palenquero and Barlovento. Some African elements in the Spanish of the Caribbean coasts of Colombia and Venezuela. *Review Interamericana* 10.143-55.
- , 1983. La influencia del portugués en el palenquero colombiano. *Thesaurus* 28.548-63.
- , 1986. El palenquero. Un lenguaje post-criollo de Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- MEETEREN, Nicolaas van. 1947. *Volkskunde van Curaçao*. Willemstad: Drukkerij Scherpenheuvel.
- MORA MONROY, S. C. 1976. Breve estudio sobre apellidos y nombres propios de persona en Colombia. *Thesaurus* 31.536-60.
- MUFWENE, Salikoko S. 1985. The linguistic significance of African proper names in Gullah. *Nieuwe West Indische Gids* 59.149-66.

- NARO, Anthony. 1988. A reply to 'Pidgin origins reconsidered' by Morris Goodman. *Journal of pidgin and creole languages* 3.95-102.
- NAVARRO TOMAS, Tomás. 1974 (1948). *El español de Puerto Rico*. Río Piedras: Editorial Universitaria.
- ORTIZ, Fernando. 1924. *Glosario de afronegrismos*. La Habana: Imprenta "El Siglo XX".
- PATÍÑO ROSSELLI, Carlos. 1989. Una mirada al criollo palenquero. *Estudios sobre español de América y lingüística afroamericana*, sin ed., págs. 328-53. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- PEREIRA DO NASCIMENTO, José. 1903. *Diccionario portuguez-kimbundu*. Huilla. Typographia da Missão.
- PERL, Matthias. 1988. Rasgos postcriollos léxicos en el lenguaje coloquial cubano. *Thesaurus* 43.47-64.
- RICHARD, Esteban. 1976 (1936). *Diccionario provincial casi-razonado de voces y frases cubanas*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- REVOLLO, Pedro María. 1942. *Costeñismos colombianos*. Barranquilla: Editorial Mejoras.
- RICKFORD, John R. 1987. *Dimensions of a creole continuum*. Stanford: Stanford University Press.
- ROSENBLAT, Angel. 1962. Origen e historia del *che* argentino. *Filología* 8.325-401.
- SCHWEGLER, Armin. 1988. Word-order changes in predicate negation strategies revisited. *Diachronica* 5.21-58.
- , 1989. Notas etimológicas: palenqueras: *casariambe, túnganáná, agüé, monicongo, maricongo*, y otras voces africanas y pseudo-africanas. *Thesaurus* 44.1-28.
- , 1990a. Analiticity and syntheticity: a diachronic perspective with special reference to Romance languages. Berlin/Nueva York: Mouton de Gruyter.
- , 1990b. *Abakabraka, suebbsuebbe* y otras voces palenqueras (Colombia): sus orígenes e importancia para el estudio de dialectos afrohispanos caribeños. *Thesaurus* 45.1-45 (la paginación es de la separata).
- , 1991a. Negation in Palenquero: Synchrony. *Journal of pidgin and creole languages* 6.165-214.
- , 1991b. Zur Problematik der afroportugiesischen Kontaktsprache in Amerika: Neues aus El Palenque de San Basilio (Kolumbien). *Lusorama* 15.54-79.
- , 1992a. Future and conditional in Palenquero. *Journal of pidgin and creole languages* 7.223-259.

- , 1992b. Hacia una arqueología afrocolombiana: Restos de tradiciones religiosas bantúes en una comunidad negroamericana. *América negra* 4.35-82.
- , 1993a. El origen de esp. *manicaco* 'hombre de poco valor': un ejemplo de convergencia hispana, criolla y africana. *Romance philology* 46.284-96.
- , 1993b. Subject pronouns and person/number in Palenquero. In: BYRNE, F. & John HOLM (orgs). *Atlantic meets Pacific: A global view of pidginization and creolization*, 145-61.
- , *en prensa a*. La descodificación de las canciones fúnebres afrohispanas "lumbulú" del Palenque de San Basilio (Colombia). *The-saurus*.
- , *en prensa b*. Afrohispan. *marilandá* 'tipo de baile (negro)': su etimología e importancia para los estudios lingüísticos caribeños. *Anuario de lingüística hispánica*.
- , *en prensa c*. La doble negación dominicana y la génesis del español caribeño. *Lingüística*.
- , *en prensa d*. '*Chi ma nKongo, chi ma ri Luango*': Cantos ancestrales afrohispanos del Palenque de San Basilio (Colombia). Frankfurt: Vervuert Verlag.
- , *en prensa e*. Rasgos (afro-) portugueses en el criollo del Palenque de San Basilio (Colombia). Homenaje a José Pérez Vidal, ed. Carmen Díaz Alayón.
- SIMARRA, Julia. ms. La muerte en Palenque: sus costumbres y valores.
- SUAREZ, Constantino. 1921. *Vocabulario cubano*. Habana: R. Veloso.
- SUNDHEIM, Adolfo. 1922. *Vocabulario costeño*. París: Librería Cervantes.
- TOBON BETANCOURT, Julio. 1953 (1946). *Colombianismos y otras voces de uso general*. Medellín: Tipografía Industrial.
- VELASQUEZ, Rogerio. 1960, 1962. Gentilicios africanos del occidente de Colombia. *Revista colombiana de Folclor* 2.15-37, 3.107-48.
- WOOD, Richard E. *Nanzi stories*. Curacao: Scherpenheувel.